

СЕМЕЙСТВО ГУЧЧИ

Хидоятова Гульноза Умедуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7180977>

Аннотация: Гуччи как представитель нового поколения модного дома.

Ключевые слова: мода, стиль Гуччи, ткань, текстиль, мировая арена, мировая мода и индустрия.

Гуччио Гуччи родился в 1881 году в семье флорентийских шляпников. Он с юного возраста проявлял интерес к швейному ремеслу и в 23 года даже попытался открыть свое дело — мастерскую по изготовлению конной упряжи, но первая попытка открыть собственное дело провалилась, и Гуччио отправился в Лондон на поиск работы.

Там он устроился в только что открывшийся, но уже самый роскошный среди всех лондонских отелей Savoy. Гуччио задержался в нем на целых 10 лет, работая то лифтером, то носильщиком, изучая и исследуя импульсы роскошной жизни со всевозможных ракурсов. В 1921 году Гуччио уволили — и ему пришлось вернуться домой в родную Флоренцию. Он не сильно переживал, потому что заработанных в «Савое» денег хватило, чтобы исполнить еще юношескую мечту и попытаться снова открыть собственную мастерскую по изготовлению кожаных изделий. На этот раз у него все получилось. Самый первый магазин находился на Виа делла Винья Нуова, а над входом висела табличка G. GUCCI & Co в стиле ар-деко. Первое время мастерская специализировалась на изготовлении спецодежды для наездников и прочей экипировке для конного спорта, а также на чемоданах. Каждое изделие украшал первый логотип бренда — миниатюрное изображение носильщика в ливрее и кепи с саквояжем и чемоданом в руках (память о долгой службе в «Савое»). Со временем изделия лавки становились все популярнее среди элиты, а база клиентов расширялась за пределы Италии.

Почти с начала открытия лавки Гуччио Гуччи помогали его сыновья — Альдо, Васко, Родольфо и усыновленный Уго (самый старший сын Энцо умер в возрасте 9 лет, а дочь Гримальда участия в бизнесе не принимала). Наибольшую заинтересованность к расширению и продвижению семейного бизнеса проявил Альдо. В 1933 году именно он придумал легендарный логотип модного дома — две переплетенные буквы G, так как уже тогда понимал важность айдентики и брендинга (хотя этих слов еще никто и не знал). К 1937-му семейная лавка-мастерская постепенно разрослась до небольшой фабрики, что позволило организовать серийное производство дамских сумочек, ридикюлей и перчаток. А в 1938 году

первый бутик Gucci открылся в Риме на Виа деи Кондотти. Но уже через два года Италия вступила во Вторую мировую войну.

С экономической точки зрения у Гуччио с сыновьями все было неплохо: спасибо контракту на пошив сапог для растущей как на дрожжах армии. Однако после пошива сапог кожи на дамские сумочки уже не хватало — делать аксессуары приходилось из парусины. На этой парусине и появился самый первый фирменный принт Gucci: соединенные ромбы темно-коричневого цвета, тисненные на парусине. После окончания войны, когда кожа перестала быть в ограниченном ресурсе, Альдо Гуччи выпустил женскую сумку из свиной кожи, которая впоследствии стала фирменным материалом Gucci.

В это время семейное производство аксессуаров начинает все сильнее крепнуть как бренд с маркетинговой точки зрения — появляются культовые модели сумок, а принты и символы дома становятся повсеместно узнаваемыми. Одним из первых хитов того времени стала созданная в 1947 году Bamboo Bag — кожаная сумка с ручками из обожженного бамбука.

В 1951 году Родольфо Гуччи открывает фирменный бутик Gucci в Милане. А в 1953-м Альдо Гуччи вопреки воле отца открывает магазин в Нью-Йорке, в отеле Savoy-Plaza на пересечении 59-й улицы и Пятой авеню. Гуччио Гуччи, начинавший в другом Savoy, побывать там не успел — он умер через 15 дней после торжественного открытия. После его смерти распределение власти в компании сложилось так: основной пакет акций достался старшему сыну Альдо, он отвечал за развитие бренда в Америке, а также продолжал управлять бутиком в Риме, миланским филиалом Gucci заведовал Родольфо вместе со своим сыном Маурицио, а сын Альдо, Паоло, занимался креативными концепциями, курировал направление Gucci Parfums и впоследствии отвечал за первые линии одежды Gucci.

После смерти отца Альдо в память о нем создал знаменитый логотип бренда — две скрещенные буквы G, и вскоре этот вензель стал одним из самых желанных и узнаваемых символов в мире моды. И важнейшую роль в этом успехе сыграл кинематограф. Сумки и обувь Gucci все чаще появлялись на экранах, а звезды и за пределами съемочных площадок доказывали свою преданность бренду. В фильме «Римские каникулы», который вышел на экраны в 1953 году, героиня Одри Хепберн носила шелковый шарф и фирменные лоферы бренда, выпущенные в этом же году. Эти же лоферы с металлической пряжкой можно было заметить и на

ногах Джона Уэйна, Фрэнка Синатры, Джека Николсона и других голливудских звезд. Популярность этой модели была настолько необъяснимо феноменальной, что в 1985 году они стали частью постоянной экспозиции Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

В 1954-м всемирная слава догнала Bamboo Bag: модель стала популярной после появления в фильме Роберто Росселлини «Путешествие в Италию» с Ингрид Бергман. В последующие десятилетия Bamboo Bag не теряла свою актуальность, а ее главными амбассадорами были актрисы Элизабет Тейлор и Ванесса Редгрейв. Носила ее и принцесса Диана — с Bamboo Bag ее видели как на официальных встречах, так и на утренних тренировках. В 2021-м эту модель перевыпустили — и первым с ней появился Гарри Стайлз на церемонии Brit Awards.

Gucci 1950-х — настоящий конвейер суперхитов. В 1955-м выходит сумка Horsebit 1955, которая стала символом «золотого» послевоенного века (кстати, недавно она «воскресла»). В начале 1950-х появилась и сумка Constance. Но это название едва ли сейчас кто-то вспомнит, потому что в 1961 году эту модель переименуют в The Jackie в честь первой леди США Жаклин Кеннеди, которая стала фанаткой этой мини-сумки. За все время существования бренда сумка Джеки по праву считалась одной из самых культовых, в 1999 году ее перевыпустили в более широкой палитре цветов, а в 2020-м — обновили и сумку и название, добавив к нему цифру 1961.

Список литературы:

1. MacFarquhar, Neil Oscar night dress put Elie Saab on the map (англ.). SFGATE (5 мая 2002). Дата обращения: 15 декабря 2020.
2. Putz, Ulrik Libanons Designer Elie Saab: Mission Mode (нем.) (недоступная ссылка). Spiegel Online (2 ноября 2007). Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 14 октября 2008 года.
3. MacFarquhar, Neil. An unlikely couturier from an unlikely 'Paris' (27 апреля 2002). Архивировано 21 июля 2019 года. Дата обращения 3 апреля 2021.
4. Elie Saab (недоступная ссылка). The Fashion Model Directory. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 22 апреля 2016 года.
5. Elie Saab (недоступная ссылка). Vogue Australia. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 19 февраля 2017 года.

